

TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIY MAHORATINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

Xolbekova O'g'iloy Isroil qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti. O'zbekiston

O'qituvchi ugiloy.kholbekova@inbox.ru +998507479713

Annotatsiya: Mazkur maqolada tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy faoliyatini takomillashtirish, pedagogik mahoratini rivojlantirish va zamonaviy ta'lim jarayonida ijodiy yondashuvlarni qo'llash masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, o'qituvchining shaxsiy va kasbiy o'sishini ta'minlovchi asosiy omillar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, kreativlik, kompetensiya, san'at tarixi, multimedia, grafika dizayni, milliy naqsh, qalamtasvir, rangtasvir, kompozitsiya.

Bugungi globallashtirish davrida ta'lim tizimining har bir bo'g'inida o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi va ijodiy salohiyati hal qiluvchi omilga aylanmoqda. Ayniqsa, tasviriy san'at fani yoshlarning estetik tafakkuri, badiiy didi, milliy qadriyatlarga hurmatini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Shu boisdan tasviriy san'at o'qituvchisining kasbiy faoliyatini uzluksiz takomillashtirib borishi zamon talabi hisoblanadi. Hozirgi davr nuqtai nazaridan kelib chiqib bunday talablarga javob bera oladigan va yuqorida sanab o'tilgan xususiyatlarni o'zida mujassamlashtirgan shaxsni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Axborot olish va foydalanish tezligi juda yiriklashgan hozirgi davrda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish va ijtimoiy faol yoshlarni tarbiyalashda katta ahamiyatga ega. Biz ilgari ta'lim dasturlarini an'anaviy usuli ya'ni ma'ruzani yirik xajmli kitoblar va qo'llanmalar orqali amalga oshirilgan shaklida olib borganmiz. Bu esa o'z navbatida ta'lim sifatiga oz bo'lsada ta'sir ko'rsatgan holda talabalarga ma'lumot ba'zasi va namunalar topishda muammo tug'dirgan desak, mubolag'a bo'lmaydi. Xozirda ta'lim sifatini ko'tarishda ta'limni raqamlashtirish jarayoni boshlangan. Ta'lim tizimining hozirgi holati noan'anaviy ta'lim texnologiyalarining roli ortib borayotgani bilan tavsiflanadi. Tasviriy san'at o'qituvchisining kasbiy faoliyati mohiyati

Tasviriy san'at o'qituvchisining kasbiy faoliyati – bu nafaqat o'quvchilarga chizmachilik va san'at nazariyasini o'rgatish, balki ularning badiiy-estetik dunyoqarashini shakllantirish jarayonidir. O'qituvchi o'z kasbiy faoliyatida quyidagi jihatlarga e'tibor qaratishi zarur:

- Ijodiy fikrlashni rivojlantirish;
- O'quvchilarda san'atga mehr uyg'otish;
- Estetik qadriyatlarni singdirish;
- Zamonaviy metod va texnologiyalarni qo'llash.

Ta'lim oluvchi tomonidan ularning yordami bilan bilimlarni o'zlashtirish an'anaviy texnologiyalarga qaraganda ancha tezdir. Ushbu texnologiyalar bilimlarni rivojlantirish, egallash va tarqatish xarakterini o'zgartiradi, o'rganilayotgan fanlarning mazmunini chuqurlashtirish va kengaytirish, uni tezda yangilash, samaraliroq o'qitish usullarini qo'llash, shuningdek, har bir kishi uchun ta'lim olish imkoniyatini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi. Raqamli texnologiyani o'zi nima degan savolga quyidagicha javob beramiz: Raqamli texnologiyalar - kengaytirilgan haqiqat. Eng istiqbolli - bu virtual dunyodan real dunyoga ob'ektlarni qo'shish imkonini beruvchi to'ldirilgan reallik texnologiyasi.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, tasviriy san'at fanini o'qitish jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish talabalarda nafaqat san'atga bo'lgan qiziqishlarini orttirish, nafosatni shakllantirishga ko'maklashadi balki,

Index: [google scholar](#), [research gate](#), [research bib](#), [zenodo](#), [open aire](#).

https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0%2C5&q=wosjournals.com&btnG

<https://www.researchgate.net/search/publication?q=worldly%20knowledge>

<https://journalseeker.researchbib.com/view/issn/3060-4923>

ulardan olingan bilimlarni uzoq vaqt yodda saqlab qolish hamda kelajakka oid bilim va malakalarni shakllantirishda ham katta ahamiyat kasb etadi. Mutaxassislarining ta'kidlashicha, yangi bilimning aktualigi u o'zlashtirilgan davrdan boshlab 3-5 yilni tashkil qiladi. Raqamli qurilmalardan unumli foydalanish esa mustaqil izlay olish, kerakli ma'lumotni qisqa muddat ichida qidirib topish, o'qituvchi va talaba o'rtasida muntazam fikr almashib turish kabi imkoniyatlarni yaratib berish orqali ma'lumotlarni muntazam takrorlanib turishini ta'minlaydi va shu orqali talabalarda "mustahkam bilim" shakllanishini ta'minlaydi. Xususan talabalarga biror bir asar kompozitsiyasini yaratilish jarayonlari aks ettirilgan videoroliklar ko'rsatilsa, kompozitsiya yaratishning asosiy qonun-qoidalari, ranglar va chiziqlar plastikasining jozibadorligi hamda uning yaratilish jarayonidagi qiziqarli va mashaqqatli rassom mehnatidan talabalar ilg'aydi va taassurotga ega bo'ladilar. Bu esa Tasviriy san'at fanining zamonaviy texnologiyalar bilan bog'liqligini ko'rsatadi. Multimedia yordamida tashkil etiladigan darslarda o'qituvchi "elektron doska" sifatida ishlatadi. O'qituvchi tayyor elektron ta'lim resurslaridan yoki multimedia prezentatsiyalaridan, talabalar esa loyihalarni taqdimot hamda himoya qilish uchun foydalanadilar. Bunga quyidagi multimediya qo'llanmalarini misol qilish mumkin: "Milliy naqsh namunasini ishlash", "Qalam tasvirda yorug' va soyalar bilan ishlash", "Rang tasvirda kompozitsiya" va hokazo. Xususan, mavzuga oid MS Power Point dasturida tayyorlangan taqdimotlardan foydalanish ko'rsatkichi ham oshishiga olib keladi. Jumladan, tasviriy san'at darslarini tashkil etishda ham shu kabi multimedia mahsulotlaridan juda keng foydalaniladi. Bundan tashqari jahon Internet tarmog'iga kirish imkoniyatiga ega bo'lgan darslar. Bugungi kunda o'qitish va o'rganish jarayonida Internet texnologiyalariga katta o'rin ajratilmoqda. Bunday texnologiyalar ta'lim jarayoniga ko'maklashib, o'qitish dasturlari, o'quv qo'llanmalari, elektron darsliklar va jurnallardan foydalanish imkoniyatini yaratmoqda, foydalanuvchilarning turli yangiliklardan foydalanishlarida, ilmiy va tadqiqot ishlarini olib borishlarida hamda masofaviy loyihalarda ishtiroklarini ta'minlamoqda

Kasbiy faoliyatni oshirishning asosiy yo'nalishlariga quyidagilarni misol qilishimiz mumkin: O'qituvchi o'z faoliyatida muntazam ravishda seminar, trening va onlayn kurslarda ishtirok etishi zarur. Bu yangi pedagogik texnologiyalar va san'at yo'nalishlaridan xabardor bo'lish imkonini beradi.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar ta'limda keng qo'llanilmoqda. Tasviriy san'at darslarida kompyuter grafikasi, 3D modellashtirish, raqamli rasm chizish dasturlari (masalan, Photoshop, Procreate, Krita)dan foydalanish samaradorlikni oshiradi. O'qituvchilar o'z ijodiy ishlarini ko'rgazmalarda namoyish etishlari, ijodiy tanlovlarda qatnashishlari orqali amaliy ko'nikmalarini mustahkamlashlari mumkin. O'qituvchi darslarni to'g'ri rejalashtirish, baholash va refleksiya jarayonlarini tashkil etishda metodik bilimlarni chuqurlashtirib borishi lozim. Har bir o'qituvchi o'z darslarini tahlil qilib, kamchilik va yutuqlarini baholashi, o'quvchilarning fikr-mulohazalarini inobatga olishi kasbiy o'sishga xizmat qiladi.

Kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish

Tasviriy san'at o'qituvchisi quyidagi asosiy kompetensiyalarga ega bo'lishi zarur:

- **Ijodiy kompetensiya** – yangicha g'oyalar yaratish, san'atni chuqur his etish;
- **Axborot-kommunikatsiya kompetensiyasi** – raqamli texnologiyalarni ta'limda samarali qo'llash;
- **Metodik kompetensiya** – darslarni samarali tashkil etish, baholash va tahlil qilish;
- **Madaniy-estetik kompetensiya** – milliy va jahon san'ati namunalari orqali o'quvchilarda badiiy didni shakllantirish.

XULOSA

Tasviriy san'at o'qituvchisining kasbiy faoliyatini takomillashtirish uzluksiz jarayon bo'lib, u o'qituvchining nafaqat mahoratini, balki shaxsiy kamolotini ham belgilaydi. O'z ustida muntazam ishlaydigan, ijodiy yondasha oladigan o'qituvchi san'atning haqiqiy targ'ibotchisiga aylanadi. Shu orqali u o'quvchilarning estetik tarbiyasini, madaniy saviyasini va ijodiy fikrlashini yuksaltiradi. Xulosa sifatida aytish mumkinki raqamli texnologiyalarni turli sohalarga nafaqat ta'lim tizimiga joriy etilishi mamlakat ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda katta rol o'ynaydi. Zamonaviy ta'limni tashkil etish va ta'lim samaradorligini ortishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. M. Paradaeva. Ta'lim tizimini modernizatsiyalash sharoitida innovatsiyalarni joriy etish va ulardan samarali foydalanish istiqbollari [Journal] // Science and Education. – 2020. – 4: Vol. 1.
2. U.A. Baykabilov. Ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish bosqichlari [Journal] // Science and Education. – 2020. – 2: Vol. 1.
3. X.I. Zarsaeva. Использование цифровых технологий в образовании [Journal] // European science. – 2020. – Vol. 1(50).
4. S.F. Abdirasilov Tasviriy san'at o'qitish metodikasi [Book]. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2012. – B.